

SOYA NAVLARINING RIVOJLANISH FAZALARI

¹M.K. Hamroyeva, ²X. Ikromova

²DTPI 2-kurs magistr, ¹DTPI kafedra mudiri dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14212304>

Annotatsiya. Tajribada o‘rtacha sho‘rlangan tuproqlarda Nitrofixs P qo‘llanilishi soya navlarining o‘sib-rivojlanishiga ta‘sir ko‘rsatdi. Hosildorlik ko‘rsatkichlari soya navlarining Nitrofixsli va Nitrofixsiz varinatlarda shakllanishi metodika asosida o‘rganildi.

Kalit so‘zlar: tuproqning kimyoviy tarkibi, tuproq unumdorligi, o‘rtacha sho‘rlangan tuproqlar, o‘rtapishar nav, tuproq mikroflorasi, rivojlanishi ontogenezi.

Аннотация. Использование Нитрофикс П на умеренно засоленных почвах повлияло на выращивание сои. Параметры урожайности изучали на основе методики формирования сортов сои в нитрофиксах и без нитрофиксатора вени.

Ключевые слова: химический состав почвы, плодородие почв, умеренно засоленные почвы, средний сорт, почвенная микрофлора, онтогенез развития.

Abstract. The use of Nitrofix P on moderately saline soils affected soybean cultivation. Yield parameters were studied based on the methodology for the formation of soybean varieties in nitrofixes and without nitrofixer veins.

Keywords: soil chemical composition, soil fertility, moderately saline soil, medium grade, soil microflora, development ontogenesis.

Bugungi kun qishloq xo‘jaligida tuproqning kimyoviy tarkibini yaxshilash va unumdorligini saqlab qolish uchun olib borilgan barcha tadbirlar ma‘qul hisoblanadi, chunki butun dunyo dehqonchiligida tuproq unumdorligi kamayib borishi tashvishli hisoblanadi. Surxandaryo viloyatining o‘rtacha sho‘rlangan tuproqlarida tuproq unumdorligi mutloqo pasayib ketgan, shuning uchun bu tuproqlarda soya ekish natijasida tuproq mikroflorasini oz bo‘lsa ham yaxshilash mumkin bo‘ladi.

Selekta 302 va Nafis navlari o‘rtapishar nav bo‘lib, unga o‘suv davrida 2300-2600 °S harorat zarur. Bu nav respublikamizda asosiy muddatlarda ekish uchun yaratilgan. Krasnodardan keltirilgan o‘rtapishar Seleкта 302 navi o‘sish va rivojlanishi ontogenezida o‘rtapisharlik genetik xususiyatini saqlab qoldi. Surxandaryo viloyatining o‘rtacha sho‘rlangan tuproqlarida soya navlarni Nitrofixs P bilan ishlab ekish borasida tajribalar deyarli olib borilmagan. Tajribada o‘rtacha sho‘rlangan tuproqlarda Nitrofixs P qo‘llanilishi soya navlarining o‘sib-rivojlanishiga ta‘sir ko‘rsatdi.

Ekish 2019 yil 18 aprelda o‘tkazilib Nitrofixs P qo‘llanilgan navlarning o‘suv davri nisbatan uzoq bo‘ladi. Respublikada juda katta maydonlar o‘rtacha sho‘rlanganligini hisobga olib soya navlarni to‘g‘ri tanlash natijasida soya maydonlarini ko‘paytirishga erishildi. Tajribalarda navlarning rivojlanish fazalari va ular orasidagi muddat hamda unib chiqishdan urug‘lari pishib yetulguncha bo‘lgan vaqt hisoblandi. Hosildorlik ko‘rsatkichlari soya navlarining Nitrofixsli va Nitrofixsiz varinatlarda shakllanishi metodika asosida o‘rganildi. Tajribada soya navlari urug‘lari o‘rtacha uch yilda ham barcha soya urug‘lari 6-7 kunda unib chiqdi. Ta‘kidlash kerakki, tuproqda havo harorati 22 °S dan yuqori, namlik yetarli bo‘lganda urug‘lar juda tez unib chiqadi.

Unib chiqqandan to birinchi uchtalik barg hosil bo‘lguncha oradan yana 6-7 kun vaqt o‘tadi. Bu tajribamizda ham tasdiqlangan deyarli barcha navlarning urug‘lari bir kunda, ya‘ni 18

aprelda ekilgan edi, urug‘lar tuproq va havo haroratining qulay bo‘lishi tufayli 27 aprelda unib chiqdi, ularda birinchi uchtalik barglar barcha soya navlarida 25 may kuni hosil bo‘ldi. Ushbu fenologik faza Nitrofikslili va Nitrofikssiz ekilgan variantlarda rivojlanish fazasining boshida bir xil bo‘ldi. Soya navlari urug‘lari nitragin inokulyanti bilan ishlanib ekilganda o‘sv davrining dastlabki fazalarida sezilmaydi.[2,3,4]

Tajribada to‘rt xil o‘rtapishar soya navlari olib urug‘lari Nitrofiks P bilan ishlanib, 25 aprel kuni Surxandaryo viloyatining fermer xo‘jaligida ekildi. Soya navlarini unib, birinchi uchtalik bargi hosil bo‘lish va g‘unchalash fazalarida nitragin shtammining ta‘siri katta sezilmadi. Unib chiqqaniga 13-15 kun bo‘lganda soya navlarin ildizlarida sezilarli va sanash mumkin bo‘lgan tugunaklarni ko‘rish mumkin edi. Nafis navi 14 iyunda gullagan bo‘lsa 24 avgustda pishib yetildi, Do‘stlik navida ushbu ko‘rsatkichlar 11 va 23 avgustni tashkil qildi, har ikkala soya navi 126-128 kunda pishib yetildi. Seleкта 302 navida gullash fazasi nitraginli variantda 14 iyunda boshlandi, pishish fazasi esa nitraginli variantga qaraganda 5 kun kech boshlandi, holbuki navlar bir kunda bir muddatda ekilgan edi. Nitraginli variantda o‘rtapishar Seleкта 302 va Nafis navlari barcha takrorlarda biologik xususiyatlari bilan bir-biriga o‘xshash bo‘ldi. Ushbu navlarda gullash va pishish 119-120 kuni tashkil etadi va nitraginsiz variantga qaraganda 6 kunga kech pishib yetildi.[1,2,4]

O‘rtacha sho‘rlangan tuproqlarda soya navlariga qarab nitraginsiz variantlarda o‘simlikning o‘sv davri qisqarib bordi. Nafis va Seleкта 302 navlari sho‘rlangan tuproqlarning ta‘siri ayrim takrorlarda 7-8 kunga qisqargani ma‘lum bo‘ldi. Do‘stlik va Nafis navlarida nitraginsiz variantlarda o‘sv davri 10 kungacha qisqarib borganligi ma‘lum bo‘ldi. Ushbu holatni navlarning azotli moddalar bilan to‘liq ta‘minlanishi va navning biologik xususiyati deb ham bilamiz. Har bir nav nitragin shtammlari ham o‘ziga xos ravishda tugunaklar hosil qilishi Yormatova D.Yo., 1998, Atabaeva H.N. (2007) ma‘lumotlarida ham isbotlangan. Nitraginsiz variantda Nafis va Do‘stlik navlari 119 va 120 kunda pishib yetildi, nitragin shtammlari qo‘llanilgan paytda shu navlar 126-128 kunda pishib yetildi. Nafis va Seleкта 302 navlari nitraginsiz variantlarda 119 va 120 kunda pishib yetilgan bo‘lsa, nitraginli variantlarda 126-128 kunda donlari pishganligi kuzatildi.

O‘sv davrining 5-10 kunga qisqarishi ekin ekilgan daladagi hosilni tez yig‘ishtirib olib, o‘rniga boshqa ekinni 5-10 kun erta ekish imkonini yaratdi. Barcha navlarda umumiy o‘sv davrining cho‘zilishiga sabab, ularning vegetatsiya davomida azot bilan ta‘minlanish darajasi yaxshi ekanligini ko‘rsatadi. [1,2,4]

Xulosa tarzida shuni ta‘kidlab o‘tamizki, birinchi marta olib borilgan tajribalarda, o‘rtacha sho‘rlangan tuproqlarda besh xil soya navlari nitraginsiz va nitraginli variantlarda unib chiqishida farq sezilmadi. G‘unchalash fazasidan boshlab nitragin shtammining ta‘sirida tugunak bakteriyalarning faoliyati faollashib, fazalar boshlanishi 2-4 kunga kechikkanligi sezildi. Keyingi rivojlanish fazalarida barcha navlarning vegetatsiya davri nitraginli variantlarda 6-7 kunga cho‘zilganligi ma‘lum bo‘ldi. O‘rtacha sho‘rlangan tuproqlarda nitraginli variantlarda o‘sv davrining cho‘zilishiga sabab shuki, ildizlarda tugunaklar hosil qilgan o‘simliklar atmosferadan erkin azotni nisbatan ko‘proq o‘zlashtirish tufayli, soya navlarning o‘sishi va rivojlanish fazalari Surxandaryo viloyati o‘rtacha sho‘rlangan tuproq-iqlim sharoitida 6-7 kunga uzayishini tajribalar ko‘rsatdi. Demak, soya navlari azotli moddalar bilan to‘liq ta‘minlansa ularning poyalari yirik, barglari katta bo‘lib o‘sv davri uzayadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yormatova D.Yo. Soya v Uzbekistane . Tashkent . Izd. Nauka i texnologiya 2017.34-56 str.

2. Леценко L.K. Soya. Kolos, Moskva. 1978 256 str .
3. Myakushko Yu.P. Soya Kolos, Moskva 1983. 275 str.
4. Hamroeva M.K., Yormatova D.Yo. “Soya ekotiplarini sho‘rlangan tuproqlarda yetishtirish”. Monografiya, Toshkent 2017.75 bet.
5. Petibskaya V.S. Prigodnost razlichnix sortov i liniy soi dlya proizvodstva soevix molochnix produktov./V.S. Petibsk, Ye.G. Yefremova// Nauch. texn. byull. VNIIMK. – Krasnodar, 2003. – Vip. 1 (128). – S. 78-81.